

NUEVA RELACION

DEL

TORERO ANDALUZ.

Esta es la casa chorré
y esta que ves la ventana
ande sale esa mujé;
Jesú! que jiso un Dibé
con su mano soberana.
—Tu vas aprevelicar
con esa mosa, Frasquillo,
—Cuando la guipes, chavá,
vas á laigá los cormiyo

de ver cosa tan juncá.
Mia tú, euando yo la ví,
Jesucristo, no se iga,
toita la boca abrí,
ay Joseliyo, y sentí
un frio por la barriga...
y despues que se guiyó
como estaria yo, José,
que el verla me pareció;

y era la sombra que el sol
me jacia en la paré.
—¿De donde es?—Garitana,
de barrio é Santa Maria,
mas reonda que una mansana,
sabiendo mas que Triana:
con la sal é Andalusia.
—Es branca.—Como un papé
—Y querenciosa una grama,
y con un pelo, José,
mas caracole hay enó
que pué abé en una retama.
Tiene los ojos de só,
los cachete de amapola,
¿y er pecho? hasta hay yegó,
¿y su caraiter? de cola.
Y si la oyes un rato
te queas por un Dibé
como tres en un sapato,
mas pegao á la paré
que un cartelon de treatro.
—En la corria habrá estao.
—No que no iria, cabales,
con su pañolon bordao
y su trage colorao,
con mas de mil faralaes.
—Oye, que te ijo er librijano
cuando al toro capeé?
—No mire osté á esa mujé,
ó le tiendo á osté la mano.
—Y tu que le ijistes?—Ná.
Lo pincharé de soslayo
miré pa Soleá,
y me gervi como un rayo,
al berrendo á capeá.
—Y no la has visto ar salí?
—Al subirme en la calesa,
y ér tambien me guipó á mí,
me meneó la cabeza.

Y en jablándole á Soleá
y ar verme vení paquí
mos vamos con la cuadriya
que en la tienda é Curro está
reunia pa selebrá
la funcion con mansaniya.
Frasquillo--Dios te guarde, Soleá.
—Que tar?—Tán bien, mujé.
—Oye te jiso algo el toro,
Jesúl cuanto me asusté!
—Que me habia á mi é jasé,
estando tu cuerpo é oro,
Junto á tí mi corazon,
me paesen los toros asuca;
y mato de un gofeton,
desde er beserro mamon,
jasta er toro de Sanluca.
Poique en viendo tu presona
los toros me paesen mona,
y er gentío un jormiguéro,
que de una patá, gachona!
juy! le junto en su agujero.
—Oye, que te ijo Perico?
—A mí? ná.
—Po er moso se á lusio,
caramba, paese querido,
pa poné una banderiya,
toita la plaza la triya
y á la fin sale juio.
—Por to ése moso tu pare
te quié dá.
Yo igo que none,
me lo ha dicho mi compare.
—Vaya á enamorà á su mare
que loque á mi, pitone!
—Ay Soleá, Soleá,
er tiene mucho poé con tu pare.
—¿Y á mí qué?
lo quié mi pare casá,

po que se case co né.
 Por que mientras tu me quieras,
 Frasquiyo, soy tuya yó
 y con naide parto peras,
 y vamos á dar carreras;
 cuanto me jurgen. Salú!

—Oye, quienes ese moso?

—Es un inglés que conose,
 aun mataó é toro.

—Moso güeno, ande basté?

—Piquí miqui, otro idioma,
 hombre se está osté ibirtiende
 conmigo que estoy ardiendo
 y no tengo gana é broma.

Y osté mosito cosio;
 pueo saber porque está aquí.

—Yo estoy aquí..., por que sí.

Y osté mosito bari?

—Yo vine... porque evenio.

Una vé yo te quisi
 y otra vé te estoy quisiendo
 el amor que te tuví
 siempre te lo estoy tuviendo.

Dime tu por un Dibé,
 la verdad purita y neta
 é tu tierra vamos á vé;
 y no me jurgues inglés,
 que me rompes la chaqueta.
 Mira, ante de yo ser torero,
 esio yo marinero,

y estube en Inglaterra,
 y lo se toito y quiero,
 desirte lo que es tu tierra.

Di que es mas barbariá,
 lo que jasen los inglese
 cuando echan á peleá
 dó sobre los parnese.

Señor, si tiene que vé,
 lo mismo que asemo aquí,

oye con un poyo inglés;
 asen eyo por ayá con hombre.
 Le dan casne y aguardiente,
 en fin le hacen engordá,
 y así que está listo ya,
 pué, se reune la gente,
 y lo echan á peleá...

Ayí gritán, arbeyana!
 aquí, pepitas tostá!
 es la cosa mas gitana,
 que jiso la soberana
 mano de la eterniá...

Ya está er torito en la plaza,
 Dios mio, que batacaso,
 que corná, que paletaso,
 y entre cien mil picardia
 salen los banderiyero,
 biene er toro, juy! salero;
 que lo cogió, pero como,
 le puso á topá carnero,
 dos pares ensima er lomo...
 Toro aquí paso sobrao
 guerve er toro y se tapa;
 y quea er vicho á tortolao.
 Guerbe á soná la trompeta
 la monteriya, aya vá,
 toro, á la cuarta pasá
 bien se lia la muleta,
 y entra en lo rubio la espá...

Po señó, escucha inglés,
 lo que te voy á contá:
 En parí de Francia una vé,
 fueron á jasé, camará
 una corria, ja... ja...
 pensaron que era jase,
 un tarriyo é pomá.
 Fueron seis toros endinos
 de aquellos salamanquinos;
 por que allí no los habia

brabo, y se armó la corria...
 Salieron toitos vestios,
 de frasque mu presumios,
 no los toros, los franceses;
 con sus guantes mu pulio,
 ¿miste guantes pa las reses?
 cuando estaban en la plasa
 el que jiso cabesera,
 los puso á toos en jilera,
 no reirse que no es guasa...

Aun le ijo tu será musiu piqué,
 tu musiu banderiyé
 y tu musiu maté.

Po señó, sonó á la fin,
 no creas tú que fué clarin
 er que tocaron al toro,
 pa que fuea con mas ecoro,
 tocaron un vigulin.

Po señó salió el primero, retinto,
 camará y que laberinto
 cuando er toro vío el frances
 le envistió y fué á los quinto
 el señó monsiu piqué,
 fué ar segundo y lo bercó,
 fué ar tersero y lo majó...
 Allí metió los pitones,

á este le abre los carzones,
 y aquel las tripas le pasa,
 y entre siquirí y nones,
 se quearon en la plasa
 mas de quinientos fardones.

Toita la gente se fue
 dejando sobre er reondé,
 á musiu piqué roncando,
 con musiu banderillé
 y musiu maté, llorando.

—Dolores, que meise usté á mi?
 so real tonta,

chavojido, piensa osté
 que yo soy sorda?
 si me quiere osté dá cangelo
 no le vá osté á quear pelo
 en esa cabeza gorda.

—Y que queremos acá,
 no tiene osté colegio,
 que er santo de osté y er mio
 se estan dando gofetá.

—No me jurgue osté ar pelo,
 que le jago á osté así,
 me lo voy á osté á chupá
 lo mesmo que un caramelo.

